

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ФИБРОЗА

Билалов Б.Э., Нишанов Д.А., Билалов Э.Н., Орипов О.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Глаукома остаётся одной из ведущих причин необратимой слепоты, а эффективность антиглаукоматозных операций во многом зависит от выраженности послеоперационного фиброза в зоне формирования фильтрационной подушки. Цель исследования – экспериментально оценить влияние гидрогеля на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы на пролиферативную активность клеток и миофибробластическую трансформацию после антиглаукоматозной операции. Эксперимент выполнен на 72 глазах 36 кроликов, распределённых на контрольную, сравнительную (вискоэластик «Омнивиск») и основную (гидрогель) группы. Проведены морфологические и иммуногистохимические исследования с использованием маркеров Ki-67 и Desmin. В основной группе отмечено достоверное снижение экспрессии указанных маркеров по сравнению с контрольной и сравнительной группами ($p < 0,05$), что свидетельствовало о подавлении пролиферации клеток и миофибробластической трансформации. Полученные результаты подтверждают антифибротический потенциал гидрогеля и его эффективность в профилактике послеоперационного фиброза.

Ключевые слова: антиглаукоматозная хирургия; послеоперационный фиброз; иммуногистохимия; Ki-67; десмин; гидрогель; пролиферация клеток.

IMMUNOHISTOCHEMICAL EVALUATION OF A HYDROGEL BASED ON SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE IN THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE FIBROSIS

Bilalov B.E., Nishanov D.A., Bilalov E.N., Oripov O.I.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Glaucoma remains one of the leading causes of irreversible blindness, and the effectiveness of antiglaucoma surgery largely depends on the severity of postoperative fibrosis in the area of filtration bleb formation. The aim of the study was to experimentally evaluate the effect of a hydrogel based on sodium carboxymethylcellulose on cellular proliferative activity and myofibroblast transformation following antiglaucoma surgery. The experiment was performed on 72 eyes of 36 rabbits divided into control, comparison (viscoelastic "Omnivisc"), and experimental (hydrogel) groups. Morphological and immunohistochemical studies were conducted using Ki-67 and Desmin markers. In the experimental group, a significant decrease in the expression of these markers was observed compared with the control and comparison groups ($p < 0.05$), indicating suppression of cellular proliferation and myofibroblast transformation. The obtained results confirm the antifibrotic potential of the hydrogel and its effectiveness in preventing postoperative fibrosis.

Keywords: glaucoma surgery; postoperative fibrosis; immunohistochemistry; Ki-67; desmin; hydrogel; cell proliferation.

НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ТУЗИ АСОСИДАГИ ГИДРОГЕЛНИНГ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ФИБРОЗНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШИНИ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ БАҲОЛАШ

Билалов Б.Э., Нишанов Д.А., Билалов Э.Н., Орипов О.И.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Глаукома қайтариб бўлмайдиган кўрликнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Антиглаукоматоз операциялар самарадорлиги эса кўп жиҳатдан фильтрацион ёстиқча шаклланидиган соҳада операциядан кейинги фибрознинг даражасига боғлиқ. Тадқиқотнинг мақсади – натрий карбоксиметилцеллюлоза тузи асосидаги гидрогелнинг антиглаукоматоз операциядан кейин ҳужайраларнинг пролифератив фаоллиги ва миофибробластик трансформациясига таъсирини экспериментал баҳолашдан иборат. Эксперимент 36 та кўённинг 72 кўзида ўтказилиб, улар назорат, таққослаш (вискоэластик «Омнивиск») ва асосий (гидрогель) гуруҳларга бўлинди. Ki-67 ва Desmin маркерлари қўлланилган ҳолда морфологик ва иммуногистокимёвий тадқиқотлар ўтказилди. Асосий гуруҳда ушбу маркерлар экспрессиясининг назорат ва таққослаш гуруҳларига нисбатан ишончли ка-

майини ($p < 0,05$) аниқланди, бу эса хужайралар пролиферацияси ва миофибробластик трансформациянинг сусайганини кўрсатади. Олинган натижалар гидрогелнинг антифибротик потенциали мавжудлигини ва операциядан кейинги фиброз профилактикасида унинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: глаукома жарроҳлиги; операциядан кейинги фиброз; иммуногистокимё; Ki-67; десмин; гидрогель; хужайра пролиферацияси.

e-mail: okil.oripov@mail.ru

Введение. Глаукома остаётся одной из ведущих причин необратимой слепоты во всём мире, а хирургическое лечение применяется при прогрессировании заболевания и недостаточной эффективности медикаментозной терапии [2,5]. Несмотря на совершенствование технологий антиглаукоматозных операций, их отдалённые результаты во многом определяются выраженностью послеоперационного рубцевания в зоне формирования фильтрационной подушки. Избыточная активация фибробластов, их трансформация в миофибробласты, усиленная пролиферация клеток и синтез коллагена приводят к облитерации путей оттока внутриглазной жидкости и утрате гипотензивного эффекта вмешательства [1,3,4,6,7].

В последние годы особое внимание уделяется изучению молекулярно-клеточных механизмов послеоперационного фиброза. Пролиферативная активность клеток, оцениваемая по экспрессии маркера Ki-67, а также степень миофибробластической трансформации, отражаемая десмин-позитивностью, являются объективными критериями интенсивности репаративно-воспалительных процессов [9,10]. Иммуногистохимический анализ позволяет не только визуализировать морфологические изменения, но и количественно оценить активность клеточных механизмов, лежащих в основе рубцевания.

Перспективным направлением профилактики послеоперационного фиброза является применение биосовместимых гидрогелей с антипролиферативными и барьерными свойствами [8]. Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) способен модулировать воспалительно-пролиферативный ответ, ограничивать трансформацию фибробластов и способствовать формированию функционально состоятельной фильтрационной подушки. Экспериментальная оценка его влияния с использованием морфологических и иммуногистохимических методов позволяет объективно определить его потенциал в профилактике послеоперационного рубцевания при антиглаукоматозной хирургии.

Цель исследования. Экспериментально оценить влияние гидрогеля на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы на пролиферативную активность клеток и степень миофибробластической трансформации в зоне антиглаукоматозного вмешательства с использованием морфологического и иммуногистохимического анализа.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования *in vivo* выполнены на 72 глазах 36 беспородных кроликов-самцов в возрасте 6 месяцев массой 3,0–3,5 кг на базе МНИИЛ ТГМУ. Все манипуляции проводились в строгом соответствии с международными нормативными документами по проведению медико-биологических исследований с использованием лабораторных животных (Европейская конвенция по защите позвоночных животных, Страсбург, 2006; Хельсинкская декларация, Эдинбург, 2000; Всемирная медицинская ассоциация, 2000; Руководство по уходу и использованию лабораторных животных, Москва, 2016).

Экспериментальную модель антиглаукоматозной хирургии воспроизводили в условиях операционного вивария. В исследовании использовали оба глаза каждого животного. Кролики были распределены на три равные группы по 12 особей в зависимости от характера хирургического вмешательства (таб. 1).

Таблица 1.

Распределение животных на группы в зависимости от особенности хирургического вмешательства

Группы	Особенности вмешательства	Количество животных (глаз)
Контрольная	Модель АГО без применения дренажа	12 кроликов (12 глаз)
Основная	Модель АГО с применением дренажа из природного гидрогеля 3,0% Na-КМЦ	12 кроликов (12 глаз)
Сравнения	Модель АГО с применением дренажа из вискоэластика (Омнивиск)	12 кроликов (12 глаз)

Общие сведения об исследуемом препарате. Гидрогель на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) относится к медицинским изделиям нового поколения и обладает выраженными антипролиферативными свойствами. Препарат предназначен для профилактики спаечного процесса при полостных хирургических вмешательствах, а также используется в антиглаукоматозной хирургии в офтальмологической практике. Разработка осуществлена в Институте химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан под руководством профессора А.А. Саримсакова. Технология защищена патентом Республики Узбекистан (приоритет IAP №20110496 от 28.11.2011 г.).

Иммуногистохимические исследования выполнялись в лаборатории при Республиканском патологоанатомическом центре. Для выявления степени регенеративных и воспалительных процессов были использованы специфические ИГХ-маркеры – Desmin и Ki-67.

Desmin применялся для селективной идентификации клеток, содержащих актин-миозиновые комплексы, в том числе поперечно-полосатых и гладких мышечных волокон, кардиомиоцитов, фибробластов, а также клеток, прошедших трансформацию в миофибробластоподобный фенотип. Ki-67 служил индикатором пролиферативной активности, обнаруживая клетки, находящиеся в фазах деления. ИГХ исследование проводилось в комбинации с традиционными гистологическими методами окраски (гематоксилин-эозин, Ван-Гизон), что позволило получить комплексную картину происходящих в тканях процессов.

Биопсийный материал, заключённый в парафин, подвергался стандартной ИГХ-обработке с использованием моноклональных антител. С парафиновых блоков изготавливались срезы толщиной 4 мкм, которые наносились на предметные стёкла с адгезивным покрытием. После сушки при комнатной температуре в течение 24 часов, срезы инкубировались в термостате при температуре +55 °С в течение 60 минут. Далее производилась депарафинизация в ортоксилале (по 10 минут в трёх последовательных ваннах) и регидратация в растворах этанола убывающей концентрации, затем срезы промывались дистиллированной водой. Антигенная демаскировка осуществлялась в буферном растворе при температуре +98 °С в течение 30-40 минут в водяной бане. После охлаждения до комнатной температуры срезы промывались в Tris-буфере (рН 7,5). Для блокировки эндогенной пероксидазной активности применяли 3% раствор перекиси водорода (экспозиция 15 минут).

С целью предотвращения неспецифического связывания антител и фоновой окраски, срезы обрабатывали раствором Protein Block (X0909, Ventana Ultra) в течение 10 минут. Далее на срезы наносились первичные антитела, и инкубация осуществлялась при комнатной температуре в течение 60-120 минут. Парафин удалялся в термостате при +57 °С, и срезы дополнительно окрашивались гематоксилином Майера в течение 2 минут. Окрасочные процедуры выполнялись на автоматической станции Ventana Ultra: маркеры Desmin и Ki-67 наносились на поверхность предметных стёкол, снабжённых штрих-кодами для отслеживания. После 20 минут инкубации срезы промывались дистиллированной водой и накрывались покровными стёклами.

Под микроскопом положительная экспрессия соответствующих маркеров визуализировалась в виде окрашенных в жёлто-коричневые тона клеток. Такие изменения расцениваются как положительная реакция («+»), свидетельствующая об экспрессии маркера и, соответственно, активности исследуемого процесса в тканях. Оценка осуществлялась по специальной шкале интенсивности окрашивания при иммуногистохимическом исследовании (таб. 2).

Таблица 2.

Шкала интенсивности окрашивания при иммуногистохимическом исследовании

Оценочный балл	Описание
«-»	Отсутствие реакции
«+»	Слабая экспрессия
«++»	Умеренная экспрессия
«+++»	Высокая экспрессия

Примечание: данная шкала отражает степень насыщенности окрашивания, возникающей при формировании комплекса антиген-антитело (АГ+АТ). Любая положительная экспрессия оценивается по интенсивности окрашивания: чем более насыщен цвет, тем выше чувствительность ткани к соответствующему маркеру. Это позволяет достоверно судить о степени экспрессии исследуемых антигенов.

Результаты. Иммуногистохимические исследования показали, что в контрольной группе экспрессия Ki-67 и десмина достигала высоких значений (до 67 %), что свидетельствовало о выраженной пролиферации и трансформации фибробластов в миофибробласты. В сравнительной группе дан-

ные показатели снижались вдвое, однако оставались значительно выше физиологического уровня. В основной группе экспрессия Ki-67 и десмина была близка к норме, что указывало на эффективное подавление воспалительно-фиброзной перестройки и сохранение функциональности фильтрационной подушки (рис. 1-3; таб. 3-4).

Рис. 1. Контрольная группа. Склера через 4 недели после операции. ИГХ исследование склеротического участка склеры, где образовался иммунный комплекс с моноклональными антителами (Десмин). Ок: ИГХ десмином. Ув: ок.10, об.20.

Рис. 2. Группа сравнения. Склера через 4 недели после операции. Зона формирования СК. ИГХ исследование демонстрирует экспрессию митотически активных клеток при окрашивании ИГХ моноклональным маркером Ki-67. Ок: ИГХ. Ki-67. Ув: ок.10, об.40.

Таблица 3.

Экспрессия Ki-67 в исследуемых группах (маркер пролиферации клеток, окрашивает ядро с помощью хромогена DAB)

Группа (n=8)	Ki-67, % M±SD)	Краткая интерпретация
Контрольная (без противовоспалительного препарата)	67,5±4,3	Очень высокая пролиферативная активность; выраженное воспаление и фиброз, высокий риск быстрой облитерации ФП
Сравнительная (вискоэластик «Омнивиск»)	32,5±1,4*	Умеренная пролиферация; снижение воспаления по сравнению с контролем, сохраняется риск частичного рубцевания
Основная (гидрогель Na-КМЦ)	20,0±2,0*^	Показатели близки к физиологической норме; эффективное подавление пролиферации и сохранность ФП

Примечание. В интактной конъюнктиве кроликов доля Ki-67-позитивных клеток обычно ≤ 5 %.

* – достоверно по сравнению с контрольной группой (p < 0,05); ^ – достоверно по сравнению с группой сравнения (p < 0,05).

Рис. 3. Основная группа. Склера через 6 недель после операции. ИГХ исследование демонстрирует экспрессию маркера клеточной пролиферации Ki-67 (моноклональные антитела) в митотически активных клетках. Положительная экспрессия выявляется в эндотелиальных клетках вновь сформированных мелких туннелей, перицитах, а также в фибробластах стромы. Ок: ИГХ Ki-67 (моноклональный) маркер. Ув: ок.10, об.40.

Таблица 4.

Экспрессия десмина в исследуемых группах (избирательно окрашивает клетки, содержащие комплексный белок актин-миозин и его подтипы, с помощью хромогена DAB)

Группа (n=8)	Десмин, % (M±SD)	Краткая интерпретация
Контрольная (без противоспаечного препарата)	67,5±3,2	Резко выраженная десмин-позитивность; массивная трансформация фибробластов в миофибробласты, быстрое формирование плотного рубца
Сравнительная (вискоэластик «Омнивиск»)	32,2±1,2*	Умеренное снижение миофибробластической трансформации; фиброз менее выражен, риск рубцевания сохраняется
Основная (гидрогель Na-КМЦ)	12,5±,5*^	Показатели, близкие к физиологической норме; эффективное подавление фиброзной перестройки и сохранение ФП

Примечание. В интактной склере и конъюнктиве кроликов десмин экспрессируется лишь в единичных гладкомышечных клетках сосудистой стенки; условно физиологический уровень принят равным ~2 %. * – достоверно по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$); ^ – достоверно по сравнению с группой сравнения ($p < 0,05$).

Таким образом, морфологические и иммуногистохимические данные свидетельствуют, что гидрогель Na-КМЦ эффективно подавляет ранний пролиферативный ответ и миофибробластическую трансформацию, обеспечивая формирование функционально устойчивой фильтрационной подушки и превосходя вискоэластик и стандартную технику без противоспаечного материала.

Обсуждение результатов. Проведённое иммуногистохимическое исследование позволило объективно оценить интенсивность воспалительно-пролиферативных процессов в зоне антиглаукоматозного вмешательства. Высокая экспрессия Ki-67 и десмина в контрольной группе свидетельствует о выраженной клеточной пролиферации и активной трансформации фибробластов в миофибробласты, что является ключевым механизмом формирования плотного рубца. Полученные количественные показатели (до 67 %) подтверждают, что при отсутствии противоспаечного материала репаративный процесс носит гиперактивный характер, сопровождается массивной фиброзной перестройкой тканей и быстрым формированием склеротического барьера, нарушающего функцию фильтрационной подушки. В группе сравнения при использовании вискоэластика отмечено снижение экспрессии исследуемых маркеров, однако показатели оставались существенно выше физиологического уровня, что указывает на частичное, но недостаточное подавление пролиферативной активности и сохраняющийся риск рубцевания.

В основной группе при применении гидрогеля Na-КМЦ выявлено достоверное снижение экспрессии Ki-67 и десмина по сравнению с контрольной и сравнительной группами. Показатели, близкие к физиологическим значениям, свидетельствуют об эффективном ограничении клеточной пролиферации и подавлении миофибробластической трансформации, что является принципиально важным для предотвращения избыточного фиброза. Морфологические данные коррелируют с иммуногистохимическими результатами и подтверждают сохранение структурной организации склеры и функциональной состоятельности фильтрационной подушки. Вероятно, барьерные и антипролиферативные свойства гидрогеля способствуют модуляции локального тканевого ответа, создавая условия для физиологически контролируемой репарации без перехода в патологический фиброз.

Заключение. Применение гидрогеля на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы при моделировании антиглаукоматозной операции обеспечивает достоверное снижение пролиферативной активности клеток и выраженности миофибробластической трансформации, ограничивает формирование избыточного фиброза и способствует сохранению морфофункциональной целостности фильтрационной подушки по сравнению с использованием вискоэластика и отсутствием противоспаечного материала, что подтверждает его высокую перспективность для профилактики послеоперационного рубцевания.

Список литературы:

1. Алексеев И.Б., Самойленко А.И., Айларова А.К. Пролонгация гипотензивного эффекта антиглаукомной хирургии // РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 93-98.
2. Бабушкин А.Э., Оренбуркина О.И., Исрафилова Г.З., Матюхина Е.Н. К вопросу о современных тенденциях развития медикаментозной профилактики избыточного послеоперационного рубцевания в хирургии глаукомы (обзор литературы) // Точка зрения. Восток – Запад. – 2020. – № 3. – С. 87-89.
3. Дробышева И.С. Хирургическое лечение глаукомы: достижения и перспективы // Вестник российских университетов. Математика. – 2014. – Т. 19, № 1. – С. 112-115.
4. Almawash S., Osman S.K., Mustafa G., El Hamd M.A. Current and future prospective of injectable hydrogels: design challenges and limitations // Pharmaceuticals. – 2022. – Vol. 15, № 3. – Art. 371.
5. Collotta D., Colletta S., Carlucci V., Fruttero C., Fea A.M., Collino M. Pharmacological approaches to modulate the scarring process after glaucoma surgery // Pharmaceuticals (Basel). – 2023. – Vol. 16, № 6. – Art. 898.
6. de Oliveira C.M., Ferreira J.L.M. Overview of cicatricial modulators in glaucoma fistulizing surgery // International Ophthalmology. – 2020. – Vol. 40, № 10. – P. 2789-2796.
7. Dubinsky-Pertsov B., Belkin A. Interventional glaucoma – a shift in the treatment paradigm // Harefuah. – 2024. – Vol. 163, № 5. – P. 298-304.
8. Fea A.M., Novarese C., Caselgrandi P., Boscia G. Glaucoma treatment and hydrogel: current insights and state of the art // Gels. – 2022. – Vol. 8, № 8. – Art. 510.
9. Ni A., Al-Qahtani M., Salama E., Marinescu D., Khalil M.A., Faria J., Morin N., Ghitulescu G., Vasilevsky C.A., Boutros M. Trends in colectomies for colorectal neoplasms in ulcerative colitis: a national inpatient sample database analysis over two decades // Journal of Gastrointestinal Surgery. – 2020. – Vol. 24, № 8. – P. 1721-1728.
10. Hinz B. Formation and function of the myofibroblast during tissue repair // Journal of Investigative Dermatology. – 2007. – Vol. 127, № 3. – P. 526-537.

Для цитирования: Билалов Б.Э., Нишанов Д.А., Билалов Э.Н., Орипов О.И. Иммуногистохимическая оценка гидрогеля на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в профилактике послеоперационного фиброза // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 360–365. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19043705>